

Apêndice K - Codificação PIE2

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 05 - PIE2 (E2)
Janela Temporal Total	00:00:01 a 00:28:06
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 = 97 / PL2 = 147
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Unidade de Contexto Emergente	UC-e
Unidade de Registro Emergente	UR-e
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)
Variável Emergente	VE (VE.1, VE.2, VE.3...)
Fator Contextual Emergente	FCE
Identificação	ID (ID1, ID2, ID3...)
Subrecorte	SR (SR-1, SR-2, SR-3)
Bloco-Questão (ref. ao roteiro de entrevistas semiestruturadas)	B-Q (B1-Q1, B1-Q2, B2-Q1, B2-Q2, B2-Q3...)

REVISÃO DA PRIMEIRA TRANSCRIÇÃO		
Termo ou Expressão Corrigida	Explicação	Exemplo
Tachado em vermelho	Supressão do termo ou da expressão.	Os que fizeram pela qualidade, pela qualidade.
Tachado em vermelho seguido da palavra ou expressão sublinhada	O tachado em vermelho corrige o termo transcrito equivocadamente e o sublinhado é o termo correto que o substitui.	A isenção <u>direção</u> foi pressionada por resultados que não tinha controle.
Sublinhado isolado quando não vinculado a outros marcadores de correção descritos aqui.	Acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	<u>Não muito próxima.</u>

Apêndice K - Codificação PIE2

Chaves {}	O uso de termos ou expressões entre chaves significa nova atribuição da fala do entrevistado ou do entrevistador ou acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	{Para a implementação desse curso,}
Colchetes []	O uso de termos ou expressões entre colchetes significa comentário do pesquisador a um termo ou expressão tachado em vermelho.	Sala maker, bem o cidade [Inteligível] que é implantada.

Unidade de Contexto	UC-PIE2-01
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:00:41–00:02:42
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:00:41 PL1–Pesquisador	Então, como eu também fiz com o seu colega de profissão aqui do Colégio do CIEP 281 Gabela Mistral, eu pergunto: se você escolheu lecionar o Projeto Invenção Empreendedorismo?
00:00:56 PL1–Pesquisador	Como correu esse seu processo de alocação e escolha aqui na unidade?
00:02:01 PL1–Pesquisador	Então foi prática uma escolha voluntária, mas que também tinha uma certa praticidade.
00:02:12 PL1–Pesquisador	Mas, se tivesse somente Filosofia, sua disciplina de ingresso, assim mesmo você escolheria?
00:02:17 PL1–Pesquisador	Você se identificou?
Janela de Resposta	00:00:41–00:02:42 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE2-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:01 PL2–PIE2	Sim, eu escolhi, assim que eu saí da direção, a minha disciplina de ingresso é Filosofia, mas eu, como mesmo na direção, eu tive a oportunidade de ter contato com os cursos da UFF, foi de interesse meu.
Unidade de Registro	UR-PIE2-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:18–00:02:06 PL2–PIE2	Depois dessa formação que eu tive de empreendedorismo da pós-graduação, assumi as turmas, porque para mim era cômodo, por ter o conhecimento já, não a experiência de sala de aula, mas o conhecimento que me foi passado e ao mesmo tempo também foi uma oportunidade para que eu mantivesse meu vínculo com a unidade escolar. porque como são poucas os colégios que têm empreendedorismo foi uma vantagem para mim manter as minhas matrículas aqui, então é uma escolha minha pessoal e ao mesmo tempo foi de utilidade né Sim, sim, para que não fosse para outra unidade escolar.
Unidade de Registro	UR-PIE2-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:02:19–00:02:42 PL2–PIE2	E os meus colegas, por não terem a formação e não compreenderem um projeto, tinham muita dificuldade de tocar essa disciplina, então para mim foi uma oportunidade de aprendizado.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	0
Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	0
Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Registro	UR-PIE2-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:02:19–00:02:42 PL2–PIE2	E também de implementar junto com meu colega também, que já tinha essa oportunidade de formação, de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu e que tem sido positivo.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar	1

Unidade de Contexto	UC-PIE2-02
Bloco	B1–Q2
Janela (marcador temporal)	00:03:23–00:03:39
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:03:23 PL1–Pesquisador	A outra pergunta, se você conhecia o conceito de empreendedorismo educação... educação para empreendedorismo, antes de assumir a disciplina e qual era a sua compreensão a respeito?
00:03:33 PL1–Pesquisador	Na verdade, era plena em razão da direção, é isso?
Janela de Resposta	00:03:37–00:03:39 PL2–PIE2

Unidade de Registro	UR-PIE2-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:03:39 PL2–PIE2	Foi através da direção que eu tive o conhecimento maior e a partir da convivência também com as experiências que o colégio teve, seminários e outras coisas foram tendo no Rio de Janeiro.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	0

Unidade de Contexto	UC-PIE2-03
Bloco	B1–Q3
Janela (marcador temporal)	00:03:55–00:04:03
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:03:55 PL1–Pesquisador	Antes de lecionar essa disciplina [Projeto de Intervenção e Empreendedorismo]?
00:03:58 PL1–Pesquisador	E você então passou por uma formação prévia que foi oportunizada pela UFF?
Janela de Resposta	00:03:57–00:04:03 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE2-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:03 PL2–PIE2	Foi pelo curso de pós-graduação de Empreendedorismo e Gestão.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	0

Unidade de Contexto	UC-PIE2-04
Bloco	B1-Q4
Janela (marcador temporal)	00:04:30-00:06:06
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:04:30 PL1-Pesquisador	Qual foi o incentivo financeiro para você assumir uma nova disciplina ou incentivo institucional, privilégio que você possa ter recebido em razão desse novo conhecimento que você adquiriu para dar continuidade ao empreendedorismo dentro da sua escola?
00:05:04 PL1-Pesquisador	Mas aí não é um incentivo, é uma para qualquer professor.
00:05:11 PL1-Pesquisador	Você ter uma mudança.
00:05:13 PL1-Pesquisador	de nível, porque você se qualificou mais.
00:05:15 PL1-Pesquisador	É isso, não é para o empreendedorismo.
00:05:34 PL1-Pesquisador	Mas aí o que você como professor em razão, porque infelizmente o professor só recebe se ele estiver em sala de aula.
00:05:40 PL1-Pesquisador	Mas se você vai fazer o curso e ainda pago pelo curso, você não tá em sala de aula.
00:05:44 PL1-Pesquisador	Então você não consegue, entre aspas, se sustentar.
00:05:51 PL1-Pesquisador	É uma incongruência da política pública
00:05:59 PL1-Pesquisador	Mas ao mesmo tempo é a mesma pasta que tá promovendo um novo curso.
00:06:04 PL1-Pesquisador	Não se fecha esse raciocínio.
Janela de Resposta	00:04:45-00:06:06 PL2-PIE2 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE2-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:45-00:05:19 PL2-PIE2	Olha, financeiramente não houve porque eu já tinha uma pós-graduação pela UFJF, mas o... Para quem não tinha, recebeu aquele incentivo de 12%, que eu não acho que é um adicional que recebe quando você tem coisa. É, para qualquer professor, isso é geral, para Não, não é para o empreendedorismo. É só um fato que acontece para os professores que não fizeram, mas financeiramente não houve nada e nem ajuda de custo para fazer os cursos também, foram zerados.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE2-05
Bloco	B2-Q5
Janela (marcador temporal)	00:09:35–00:10:07
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:09:35 PL1–Pesquisador	É, mas e de qualquer forma você acredita no Empreendedorismo nesse itinerário e tem uma boa relação com ele?
Janela de Resposta	00:09:43–00:10:07 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE2-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:43–00:10:07 PL2–PIE2	Sim. Se você olhar são as turmas hoje que tem os melhores resultados são as turmas de Empreendedorismo um dos motivos as turmas são as menores mas não são tão pequenas assim como foram no passado, são turmas de 12, 14 alunos, com exceção do primeiro ano, e essas turmas participam, elas têm proatividade. É claro que tem um caso ou outro de infantilidade ali de aluno, que é próprio da idade, mas assim, a maior parte é saldo positivo.

Unidade de Registro	UR-PIE2-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:43–00:10:07 PL2–PIE2	Sim. Se você olhar são as turmas hoje que tem os melhores resultados são as turmas de Empreendedorismo um dos motivos as turmas são as menores mas não são tão pequenas assim como foram no passado, são turmas de 12, 14 alunos, com exceção do primeiro ano, e essas turmas participam, elas têm proatividade. É claro que tem um caso ou outro de infantilidade ali de aluno, que é próprio da idade, mas assim, a maior parte é saldo positivo.

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	1

Unidade de Contexto	UC-PIE2-06
Bloco	B2-Q6
Janela (marcador temporal)	00:06:14–00:06:18
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:14 PL1–Pesquisador	Então você se sentia preparado para lecionar o PIE [Projeto de Intervenção e Empreendedorismo]?
Janela de Resposta	00:06:18–00:06:18 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)
Justificativa (sem UR)	Subrecorte(s) descartado(s) na leitura controlada (ausência de conteúdo analítico para codificação).

Unidade de Contexto	UC-PIE2-07
Bloco	B2-Q7
Janela (marcador temporal)	00:06:22-00:09:29
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:22 PL1-Pesquisador	E você se sente motivado para continuar nele?
00:07:31 PL1-Pesquisador	Mas não é pelo empreendedorismo.
00:07:34 PL1-Pesquisador	É para uma outra modalidade de ensino que surgiu após o Empreendedorismo.
00:07:43 PL1-Pesquisador	E aí lembrando a tua fala como diretor que não tinha nada de infraestrutura, uma incoerência isso.
00:07:47 PL1-Pesquisador	Então o Empreendedorismo, ele consegue ainda não ter investimento
00:07:54 PL1-Pesquisador	dentro de uma unidade que recebeu investimento e ele se aproveita da outra modalidade para poder se sustentar. É uma das coisas mais irracionais que já ouvi.
00:08:31 PL1-Pesquisador	Que é mais estranho ainda.
00:09:00 PL1-Pesquisador	Notei, soube nos corredores que a escola tem placas solares, então ela é autossustentável.
00:09:09 PL1-Pesquisador	E não é por quê?
00:09:16 PL1-Pesquisador	Então não é só do professor que não liga para sustentabilidade.
00:09:20 PL1-Pesquisador	O projeto em si já não funciona.
00:09:23 PL1-Pesquisador	Mas aí tudo é aproveitado para o empreendedorismo.
Janela de Resposta	00:06:25-00:09:29 PL2-PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE2-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência

00:06:25–00:07:38 PL2–PIE2	A motivação é o fator que hoje nós estamos num colégio bem estruturado por investimentos a longo prazo do do governo, investimentos que, como eu disse anteriormente, foram iniciados em 2018 com algumas verbas carimbadas que a gente recebeu para poder fazer algumas intervenções e no futuro, no futuro. do colégio. Depois disso, houve um incentivo financeiro para se tornar um colégio tecnológico. E com isso, o colégio, assim, as turmas de Empreendedorismo também foram favorecidas, o que ajudou muito hoje e ajuda muito hoje os professores quererem continuar nessa unidade escolar, porque tem uma infraestrutura totalmente desigual como qualquer outro colégio, que não tenha passado por esse processo. Até hoje que passaram. Não, não é pelo Empreendedorismo. Sim, e isso favoreceu o Empreendedorismo de certa forma.
------------------------------	--

V3.2 Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular	1
---	---

Unidade de Registro	UR-PIE2-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:25–00:07:38 PL2–PIE2	A motivação é o fator que hoje nós estamos num colégio bem estruturado por investimentos a longo prazo do do governo, investimentos que, como eu disse anteriormente, foram iniciados em 2018 com algumas verbas carimbadas que a gente recebeu para poder fazer algumas intervenções e no futuro, no futuro. do colégio. Depois disso, houve um incentivo financeiro para se tornar um colégio tecnológico. E com isso, o colégio, assim, as turmas de Empreendedorismo também foram favorecidas, o que ajudou muito hoje e ajuda muito hoje os professores quererem continuar nessa unidade escolar, porque tem uma infraestrutura totalmente desigual como qualquer outro colégio, que não tenha passado por esse processo. Até hoje que passaram. Não, não é pelo Empreendedorismo. Sim, e isso favoreceu o Empreendedorismo de certa forma.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	1

Unidade de Registro	UR-PIE2-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:08:06–00:08:34 PL2–PIE2	O Empreendedorismo hoje sobrevive e tem e acho que é o curso que consegue ser melhor trabalhado porque os professores são professores que assumiram É tanto eu como o Fábio, como outros professores que entenderam, por causa também do tempo, a modalidade Empreendedorismo. O colégio funciona melhor com o Empreendedorismo do que o colégio E-Tech. Que é o de tecnologia e sustentabilidade. Que se torna uma controvérsia, porque hoje a gente tem todo o aparato que a gente queria de tecnologia no passado e no presente, hoje, a gente tem tudo isso, mas os professores estão desmotivados para trabalhar com a horta, com a sustentabilidade, com o recolhimento do lixo e com outras questões que estão envolvendo essa matriz.	V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1
------------------------------	---	---	---

Unidade de Registro	UR-PIE2-013
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:06–00:08:34 PL2–PIE2	O Empreendedorismo hoje sobrevive e tem e acho que é o curso que consegue ser melhor trabalhado porque os professores são professores que assumiram É tanto eu como o Fábio, como outros professores que entenderam, por causa também do tempo, a modalidade Empreendedorismo. O colégio funciona melhor com o Empreendedorismo do que o colégio E-Tech. Que é o de tecnologia e sustentabilidade. Que se torna uma controvérsia, porque hoje a gente tem todo o aparato que a gente queria de tecnologia no passado e no presente, hoje, a gente tem tudo isso, mas os professores estão desmotivados para trabalhar com a horta, com a sustentabilidade, com o recolhimento do lixo e com outras questões que estão envolvendo essa matriz.

Variável e Valência	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	0

Unidade de Registro	UR-PIE2-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:07–00:09:10 PL2–PIE2	Deveria ser. Porque houve um investimento na placa, mas a instalação de fato não ocorreu.

Variável e Valência	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.4 Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE2-08
Bloco	B2–Q8
Janela (marcador temporal)	00:10:15–00:11:46
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)

00:10:15 PL1–Pesquisador	E quando os alunos vêm, começam a estudar com vocês e durante a passagem série também, eles têm uma boa compreensão da proposta, eles entendem o que é o Empreendedorismo
00:11:12 PL1–Pesquisador	Tem um ganho, né?
00:11:37 PL1–Pesquisador	E quando eles estão se matriculando na unidade [escolar], qual é a sua percepção, né?
00:11:44 PL1–Pesquisador	Que motiva os alunos a escolherem o itinerário?
00:11:46 PL1–Pesquisador	O que você acha que leva eles a escolherem?
Janela de Resposta	00:10:26–00:11:26 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE2-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:10:26–00:11:26 PL2–PIE2	Olha, eles não entendem a sua totalidade por uma questão às vezes até cultural mesmo de onde eles vêm, porque assim, às vezes eles não têm essa troca de ideia com os pais dentro de casa, com alguma pessoa que possa, além do colégio, orientar. Acho que às vezes acontece o contrário, né... Os pais até não entendem quando a adolescente sai com muitas ideias do colégio e tentam jogar tipo um balde de água gelada, "Pô, meu filho tá uma ideia de rato", tá querendo, achando que a gente tá fazendo uma coisa, tem que fazer de outra forma. Mas assim, os alunos amadurecem, amadurecem, tomam decisões diferenciadas. consigo perceber assim atitudes Tem um ganho, seja nas matérias de currículo comum curricular, com modelo parcial, e também tem um ganho também de atitude. Eles ganham sendo protagonistas, tomando atitudes que talvez não tomariam por ter essa experiência.

Unidade de Registro	UR-PIE2-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:10:26–00:11:26 PL2–PIE2	<p>Olha, eles não entendem a sua totalidade por uma questão às vezes até cultural mesmo de onde eles vêm, porque assim, às vezes eles não têm essa troca de ideia com os pais dentro de casa, com alguma pessoa que possa, além do colégio, orientar. Acho que às vezes acontece o contrário, né... Os pais até não entendem quando a adolescente sai com muitas ideias do colégio e tentam jogar tipo um balde de água gelada, "Pô, meu filho tá uma ideia de rato", tá querendo, achando que a gente tá fazendo uma coisa, tem que fazer de outra forma. Mas assim, os alunos amadurecem, amadurecem, tomam decisões diferenciadas. consigo perceber assim atitudes Tem um ganho, seja nas matérias de currículo comum curricular, com modelo parcial, e também tem um ganho também de atitude. Eles ganham sendo protagonistas, tomando atitudes que talvez não tomariam por ter essa experiência.</p>	V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	-1
------------------------------	---	--	----

Unidade de Contexto	UC-PIE2-09
Bloco	B2–Q9
Janela (marcador temporal)	00:11:49–00:15:24
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:49 PL1–Pesquisador	Se essa escolha é consciente também, né?
00:12:31 PL1–Pesquisador	Com uma inovação educacional.
00:12:36 PL1–Pesquisador	Não necessariamente precisaria ser Empreendedorismo porque só tinha Empreendedorismo?
00:13:11 PL1–Pesquisador	Melhora do ensino no geral e por ser integral que coincidentemente é o Empreendedorismo não porque eles tinham essa consciência plena do que o empreendedorismo
00:13:31 PL1–Pesquisador	Alguma compreensão às vezes.
00:13:40 PL1–Pesquisador	Nós falamos em três momentos.
00:13:42 PL1–Pesquisador	Primeiro, segundo e terceiro é o quê?
00:14:28 PL1–Pesquisador	Existe hoje uma estabilidade na escolha das propostas?
00:14:33 PL1–Pesquisador	É natural essa troca.
Janela de Resposta	00:11:52–00:15:24 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-PIE2-017
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:11:52–00:13:25 PL2–PIE2	<p>É, houve três momentos. O primeiro momento é Os alunos que não conseguiam se matricular no regular, acabavam os pais matriculando nem matrícula, é para não ficarem desamparados de matrícula esperando uma vaga. foi logo no início porque eles não tinham compreensão do integral e nem do Empreendedorismo. O segundo momento foi um momento mais consciente, onde eles, alguns dos pais, queriam o integral e o Empreendedorismo porque tinham uma formação diferenciada do regular e eles queriam o melhor para os seus filhos. Isso, sabendo que eles não tinham recursos financeiros. Não, não. A maior fala dos pais dessa segunda época era o seguinte: eu não tenho condições de matricular meu filho em um colégio particular, mas como o Colégio da Posse melhorou o seu ensino e a gente vê que tem um ensino médio em tempo integral, nós preferimos que o nosso filho fique no ensino médio em tempo integral, onde o nosso filho tem um acolhimento melhor e um acompanhamento melhor na educação. Não não não havia uma consciência plena mas assim havia uma certa compreensão do que o curso ajudava a melhorar os alunos.</p>	V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	1
------------------------------	--	--	---

Unidade de Registro	UR-PIE2-018
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:52–00:13:25 PL2–PIE2	<p>É, houve três momentos. O primeiro momento é Os alunos que não conseguiam se matricular no regular, acabavam os pais matriculando nem matrícula, é para não ficarem desamparados de matrícula esperando uma vaga. foi logo no início porque eles não tinham compreensão do integral e nem do Empreendedorismo. O segundo momento foi um momento mais consciente, onde eles, alguns dos pais, queriam o integral e o Empreendedorismo porque tinham uma formação diferenciada do regular e eles queriam o melhor para os seus filhos. Isso, sabendo que eles não tinham recursos financeiros. Não, não. A maior fala dos pais dessa segunda época era o seguinte: eu não tenho condições de matricular meu filho em um colégio particular, mas como o Colégio da Posse melhorou o seu ensino e a gente vê que tem um ensino médio em tempo integral, nós preferimos que o nosso filho fique no ensino médio em tempo integral, onde o nosso filho tem um acolhimento melhor e um acompanhamento melhor na educação. Não não não havia uma consciência plena mas assim havia uma certa compreensão do que o curso ajudava a melhorar os alunos.</p>

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Registro	UR-PIE2-019
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:13:43–00:14:21 PL2–PIE2	O terceiro é o momento que nós vivemos. Hoje o colégio vive, na parte da manhã e da tarde ele é só integral e funciona com duas matrizes curriculares. Uma é do Empreendedorismo e a outra é de Tecnologia e Sustentabilidade. O que faz os alunos hoje escolherem o Empreendedorismo é um fato deles não se adaptarem a outra matriz. Mas, ao longo do tempo, há mudanças de turma. Uns que acham que a de Tecnologia e Sustentabilidade é melhor, e uns que acham que também de Empreendedorismo é melhor. Então, no meio do tempo, ali, eles vão se reajustando até o segundo e terceiro ano...

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	0

Unidade de Registro	UR-PIE2-020
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:13:43–00:14:21 PL2–PIE2	O terceiro é o momento que nós vivemos. Hoje o colégio vive, na parte da manhã e da tarde ele é só integral e funciona com duas matrizes curriculares. Uma é do Empreendedorismo e a outra é de Tecnologia e Sustentabilidade. O que faz os alunos hoje escolherem o Empreendedorismo é um fato deles não se adaptarem a outra matriz. Mas, ao longo do tempo, há mudanças de turma. Uns que acham que a de Tecnologia e Sustentabilidade é melhor, e uns que acham que também de Empreendedorismo é melhor. Então, no meio do tempo, ali, eles vão se reajustando até o segundo e terceiro ano...

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	0

Unidade de Registro	UR-PIE2-021
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:14:36–00:15:24 PL2–PIE2	E isso acontece muito no primeiro ano e no... E o que acontece durante, assim, a matrícula realmente, a matriz curricular da outra Da outra turma de tecnologia é mais atrativo para os alunos por terem mais aulas de Educação Física, mais aulas de Educação artística, mais aulas de. Com tecnologia e sustentabilidade, porque são, se eu não me engano, são 4 aulas de Sustentabilidade, são 4 aulas de Prática Esportiva que agrega com mais 2 aulas de Educação [Física], então os alunos que gostam muito de esporte e fazer atividades. Culturais, assim, acabam procurando esse curso por ser um curso com uma modalidade mais atrativa do que um curso de empreendedorismo que tem uma visão mais focada para projetos.	V2.5 Alinhamento entre projetos pedagógicos, valores institucionais e contexto sociocultural	-1
------------------------------	--	--	----

Unidade de Registro	UR-PIE2-022
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:36–00:15:24 PL2–PIE2	E isso acontece muito no primeiro ano e no... E o que acontece durante, assim, a matrícula realmente, a matriz curricular da outra Da outra turma de tecnologia é mais atrativo para os alunos por terem mais aulas de Educação Física, mais aulas de Educação artística, mais aulas de. Com tecnologia e sustentabilidade, porque são, se eu não me engano, são 4 aulas de Sustentabilidade, são 4 aulas de Prática Esportiva que agrega com mais 2 aulas de Educação [Física], então os alunos que gostam muito de esporte e fazer atividades. Culturais, assim, acabam procurando esse curso por ser um curso com uma modalidade mais atrativa do que um curso de empreendedorismo que tem uma visão mais focada para projetos.

Codificação	FA1: PROPOSTA PEDAGÓGICA
Variável	Valência
V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	1

Unidade de Contexto	UC-PIE2-10
Bloco	B3–Q10
Janela (marcador temporal)	00:15:36–00:20:18
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:15:36 PL1–Pesquisador	E em termos de métodos de ensino, qual é o... que métodos você utiliza no PIE?
00:16:55 PL1–Pesquisador	Utiliza os alunos, coloca em equipe, é isso?
00:17:29 PL1–Pesquisador	É você utiliza os métodos ativos? A educação é centrada no aluno?
Janela de resposta (marcador temporal)	00:15:46–00:20:18

Unidade de Registro	UR-PIE2-023
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:15:46–00:16:11 PL2–PIE2	Olha, a gente vai desde a questão de A explicação teórica sobre o que é o ensino em tempo integral, que a gente começa por esse ponto, tentando mostrar para eles o que é o colégio em tempo integral, o que é o colégio com as disciplinas integralizadas, a metodologia que serão trabalhadas ao longo do tempo. A gente começa muito com explicação teórica, por no final do trimestre agora, que é a modalidade que nós temos de trimestre, a gente no último trimestre a gente trabalha com o resultado do que foi pesquisado durante esse período.

Codificação	FA1: PROPOSTA PEDAGÓGICA
Variável	Valência
V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	1

Unidade de Registro	UR-PIE2-024
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:31–00:17:13 PL2–PIE2	É, vamos lá, olha, esse ano, pegar como exemplo esse ano, como a gente estava vivendo um momento particular no colégio de crise institucional mesmo de Eu aproveitei as turmas de Empreendedorismo para a gente fazer uma pesquisa sobre o próprio colégio. Isso, a gente coloca os alunos para fazerem as próprias pesquisas. Isso, os alunos que elaboram as próprias questões, eles mesmos que contabilizam o resultado. Eles estão agora, no final disso, gerando o gráfico e o relatório. relatório é um texto que eles fizeram né envolvendo as três turmas de Empreendedorismo. Cada uma com uma certa maturidade e no final das contas vão postar em alguma rede social do colégio o seu trabalho seu trabalho

Codificação	FA1: PROPOSTA PEDAGÓGICA
Variável	Valência
V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	1

Unidade de Registro	UR-PIE2-025
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA1: PROPOSTA PEDAGÓGICA
Variável	Valência

00:17:35–00:20:18 PL2–PIE2	<p>Sim, a gente, você volta muito para o que o aluno documentário de educação em tempo integral no Maranhão, em Pernambuco, em Sergipe, onde funciona onde, onde eles viram que deram certo e eles se identificaram com algumas posturas também analisaram o problema da educação no Brasil de forma geral e viram como que o que eles têm muito E eles perceberam que eles estão quase num paraíso, porque assim, a única coisa que falta para eles, na perspectiva desse relatório que foi gerado do aluno, é alguns professores aderirem às metodologias, E o relatório deles é esse, eles reconhecem as falhas estruturais do colégio, as falhas pedagógicas também, tanto que eles corrigiram o relatório final dizendo que alguns dados ali que eles escolheram do MEC, que eles viram que não estava incoerente com o texto, eles foram lá e redigiram, e agora eles estão na fase de publicar isso numa rede social. apesar que eles tiveram material teórico tudo para trabalhar, mas assim no final das contas é uma diferença né uma divergência um pouco então na maturidade...</p>
------------------------------	---

V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	1
--	---

Unidade de Contexto	UC-PIE2-11
Bloco	B3–Q11
Janela (marcador temporal)	00:20:32–00:22:52
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:20:32 PL1–Pesquisador	Nesse tipo de aluno do terceiro ano, os resultados que eles alcançam, as mudanças que você percebe neles, né, são positivos?
00:20:40 PL1–Pesquisador	Eles se igualam a uma modalidade parcial de ensino?
00:21:35 PL1–Pesquisador	Essa coisa que está apontando na formação desses alunos é um diferencial do Empreendedorismo e Integral. é isso?
Janela de resposta (marcador temporal)	00:20:47–00:22:52

Unidade de Registro	UR-PIE2-026
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:21:56–00:22:52 PL2–PIE2	<p>Sim, a outra turma não é dessa forma, apesar que possa ter alunos na outra turma com essa característica, mas isso é próprio do aluno, que a gente acha uma pena não estar nessa turma, que seria um ganho, mas essa turma em si, fora esse problema da infantilidade sem o celular, eles são aluno e coloca um ponto positivo, quando eles receberam um aluno que eles não conheciam que era um aluno cadeirante, com deficiências cognitivas, eles abraçaram. Eles tiveram uma postura de amizade, de companheirismo, de acolhimento muito boa com Miguel, que é o aluno cadeirante, que tem as suas limitações. E em nenhum momento esse aluno sofreu na mão... algum bullying, alguma brincadeira. Foi realmente incluso e os professores também gostam muito dessa turma porque o Miguel realmente está incluído na turma, não uma exclusão da inclusão.</p>	V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	1
------------------------------	--	---	---

Unidade de Contexto	UC-PIE2-12
Bloco	B4–Q12
Janela (marcador temporal)	00:23:06–00:24:56
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:23:06 PL1–Pesquisador	Você já respondeu às outras duas perguntas?
00:23:10 PL1–Pesquisador	São finais?
00:23:13 PL1–Pesquisador	Como você avalia a manutenção do empreendedorismo na escola e como seus colegas percebem o papel do itinerário na escola?
00:23:19 PL1–Pesquisador	Mas eu quero uma pincelada em relação mais a tua visão como professor.
00:23:25 PL1–Pesquisador	A manutenção é possível, tirando a política pública da educação, que é mais inconsistente. Você havia apontado, mas em termos pedagógicos você acha que seria viável?
00:24:02 PL1–Pesquisador	A pedagogia apoia a escola.
Janela de Resposta	00:23:42–00:24:56 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE2-027
----------------------------	-------------

Codificação	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR
--------------------	-------------------------------------

Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto	Variável	Valência
00:23:42–00:24:56 PL2–PIE2	<p>Sim, sim... O colégio tem hoje uma postura que tem porque ele adotou o estilo de modalidade de tempo integral e ao mesmo tempo tem essa matriz de empreendedorismo que apoia de uma maneira geral É, se você comparar, eu já dei aula em outros colégios que também é só de tempo integral, você percebe que há os problemas de evasão mesmo em tempo integral, que também acontecem... E que também acontece em tempo parcial também, né, essa evasão. Mas assim, o que surpreende é que no Integral é maior. A gente diz que o Pé-de-Meia [programa do Governo federal de transferência de renda para alunos do ensino básico], se ele fosse um investimento maior para o aluno em tempo integral, para não deixar de estudar, ir para o mercado de trabalho, porque nós perdemos bons alunos dessas turmas para poder trabalhar. A gente tem dois bons exemplos aqui dessa turma 3001 de Empreendedorismo, que dois alunos saíram dessa turma, que eram excelentes alunos e foram para o regular para poder trabalhar. E assim, o rendimento deles caiu muito na mudança de... E isso é um fator que acaba acontecendo que eles têm que acontecer.</p>	V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	-1

Unidade de Contexto	UC-PIE2-13
Bloco	B4–Q13
Janela (marcador temporal)	00:25:04–00:27:47
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:25:04 PL1–Pesquisador	E é uma proposta de curso.
00:25:05 PL1–Pesquisador	E seus colegas percebem, como que eles percebem esse papel do itinerário na escola?
00:25:11 PL1–Pesquisador	Eles têm a mesma visão do que você, outros professores que lecionam especificamente as disciplinas do Núcleo Articulador do Empreendedorismo?
00:26:05 PL1–Pesquisador	E esses que pararam de reclamar, eles apoiam?
00:26:12 PL1–Pesquisador	Então não existe um alinhamento pedagógico dos colegas.
00:26:30 PL1–Pesquisador	Ou seja, uma parte não tem a compreensão, seria intolerante e a outra seria tolerante.
00:26:40 PL1–Pesquisador	Participa.
00:27:23 PL1–Pesquisador	Uma educação voluntária de escolha.
00:27:27 PL1–Pesquisador	É isso que você quer dizer?
Janela de Resposta	00:25:19–00:27:47 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1)

Unidade de Registro	UR-PIE2-028
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:25:19–00:26:08 PL2–PIE2	Não, hoje o Núcleo Articulador está concentrado entre os professores que já estão adaptados e as disciplinas do currículo comum, elas estão, assim, com a maioria dos professores que optaram continuar com elas porque não tinham vínculo com a metodologia. Se você olhar, existem professores que não entendem, não querem entender e Só estão aqui porque são funcionários públicos, é mais como estar aqui no colégio onde eles já têm um vínculo institucional, mas hoje vejo que muitos deles também pararam de reclamar sobre essas modalidades. Não é que apoiam, mas eles entendem que não tem o que fazer mais.

Codificação	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Registro	UR-PIE2-029
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:26:16–00:27:47 PL2–PIE2	Existe, vamos dizer, aquilo que eu falei no início, existe metade do grupo que entendeu, metade do grupo que não entendeu. Uma parte realmente entendeu e trabalha isso muito bem. E a outra parte Tolerante e participativa. É. Infelizmente, assim, é questão de um colégio que já existia e foi implementada essa metodologia. Diferente de você criar uma questão que eu já vi acontecendo, e aqui em Petrópolis, na cidade vizinha, temos colégios que foram construídos com essas metodologias. Então, o professor, o que quiser, vai procurar dar aula lá. Aqui, nesse caso, não, eram os professores que já estavam aqui. E isso dá esse impacto. Mas se você for dar aula no colégio cívico-militar, você tá indo sabendo daquela proposta. Se você for dar aula no Colégio Intercultural Brasil-Alemanha, lá no alto do Independência, você foi porque você quis. anão ser que você, sua matrícula tenha sido designado para lá, mas você foi porque você sabia da vocação do colégio. Esse colégio teve um pouquinho dessa contradição de assumir uma vocação no meio do caminho, no meio da trajetória.

Codificação	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-01
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:00:41–00:02:42
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:00:41 PL1–Pesquisador	Então, como eu também fiz com o seu colega de profissão aqui do Colégio do CIEP 281 Gabela Mistral, eu pergunto: se você escolheu lecionar o Projeto Invenção Empreendedorismo?
00:00:56 PL1–Pesquisador	Como correu esse seu processo de alocação e escolha aqui na unidade?
00:02:01 PL1–Pesquisador	Então foi prática uma escolha voluntária, mas que também tinha uma certa praticidade.
00:02:12 PL1–Pesquisador	Mas, se tivesse somente Filosofia, sua disciplina de ingresso, assim mesmo você escolheria?
00:02:17 PL1–Pesquisador	Você se identificou?
Janela (marcador temporal)	00:00:41–00:02:42

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:18–00:02:06 PL2–PIE2	Depois dessa formação que eu tive de empreendedorismo da pós-graduação, assumi as turmas, porque para mim era cômodo, por ter o conhecimento já, não a experiência de sala de aula, mas o conhecimento que me foi passado e ao mesmo tempo também foi uma oportunidade para que eu mantivesse meu vínculo com a unidade escolar. porque como são poucas os colégios que têm empreendedorismo foi uma vantagem para mim manter as minhas matrículas aqui, então é uma escolha minha pessoal e ao mesmo tempo foi de utilidade né Sim, sim, para que não fosse para outra unidade escolar.

Variável Emergente	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)
---------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-02
Bloco	B1-Q4
Janela (marcador temporal)	00:04:30–00:06:06
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:04:30 PL1–Pesquisador	Qual foi o incentivo financeiro para você assumir uma nova disciplina ou incentivo institucional, privilégio que você possa ter recebido em razão desse novo conhecimento que você adquiriu para dar continuidade ao empreendedorismo dentro da sua escola?
00:05:04 PL1–Pesquisador	Mas aí não é um incentivo, é uma para qualquer professor.

00:05:11 PL1–Pesquisador	Você ter uma mudança.
00:05:13 PL1–Pesquisador	de nível, porque você se qualificou mais.
00:05:15 PL1–Pesquisador	É isso, não é para o empreendedorismo.
00:05:34 PL1–Pesquisador	Mas aí o que você como professor em razão, porque infelizmente o professor só recebe se ele estiver em sala de aula.
00:05:40 PL1–Pesquisador	Mas se você vai fazer o curso e ainda pago pelo curso, você não tá em sala de aula.
00:05:44 PL1–Pesquisador	Então você não consegue, entre aspas, se sustentar.
00:05:51 PL1–Pesquisador	É uma incongruência da política pública
00:05:59 PL1–Pesquisador	Mas ao mesmo tempo é a mesma pasta que tá promovendo um novo curso.
00:06:04 PL1–Pesquisador	Não se fecha esse raciocínio.
Janela (marcador temporal)	00:04:30–00:06:06

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:45–00:05:19 PL2–PIE2	Olha, financeiramente não houve porque eu já tinha uma pós-graduação pela UFJF, mas o... Para quem não tinha, recebeu aquele incentivo de 12%, que eu não acho que é um adicional que recebe quando você tem coisa. É, para qualquer professor, isso é geral, para Não, não é para o empreendedorismo. É só um fato que acontece para os professores que não fizeram, mas financeiramente não houve nada e nem ajuda de custo para fazer os cursos também, foram zerados.

Unidade de Registro	UR-e-PIE2-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:54–00:06:06 PL2–PIE2	É isso, da própria pasta de educação. É, não fecha, é uma contradição.

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-03
Bloco	B2–Q5
Janela (marcador temporal)	00:09:35–00:10:07
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)

Variável Emergente	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)
---------------------------	---

Variável Emergente	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria
---------------------------	--

00:09:35 PL1–Pesquisador	É, mas e de qualquer forma você acredita no Empreendedorismo nesse itinerário e tem uma boa relação com ele?
Janela de Resposta	00:09:43–00:10:07 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:43–00:10:07 PL2–PIE2	Sim. Se você olhar são as turmas hoje que tem os melhores resultados são as turmas de Empreendedorismo um dos motivos as turmas são as menores mas não são tão pequenas assim como foram no passado, são turmas de 12, 14 alunos, com exceção do primeiro ano, e essas turmas participam, elas têm proatividade. É claro que tem um caso ou outro de infantilidade ali de aluno, que é próprio da idade, mas assim, a maior parte é saldo positivo.

Variável Emergente	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-04
Bloco	B2–Q7
Janela (marcador temporal)	00:06:22–00:09:29
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:22 PL1–Pesquisador	E você se sente motivado para continuar nele?
00:07:31 PL1–Pesquisador	Mas não é pelo empreendedorismo.
00:07:34 PL1–Pesquisador	É para uma outra modalidade de ensino que surgiu após o Empreendedorismo.
00:07:43 PL1–Pesquisador	E aí lembrando a tua fala como diretor que não tinha nada de infraestrutura, uma incoerência isso.
00:07:47 PL1–Pesquisador	Então o Empreendedorismo, ele consegue ainda não ter investimento dentro de uma unidade que recebeu investimento e ele se aproveita da outra modalidade para poder se sustentar. É uma das coisas mais irracionais que já ouvi.
00:07:54 PL1–Pesquisador	Que é mais estranho ainda.
00:08:31 PL1–Pesquisador	Notei, soube nos corredores que a escola tem placas solares, então ela é autossustentável.
00:09:09 PL1–Pesquisador	E não é por quê?
00:09:16 PL1–Pesquisador	Então não é só do professor que não liga para sustentabilidade.
00:09:20 PL1–Pesquisador	O projeto em si já não funciona.
00:09:23 PL1–Pesquisador	Mas aí tudo é aproveitado para o empreendedorismo.
Janela de Resposta	00:06:25–00:09:29 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:06–00:08:34 PL2–PIE2	O Empreendedorismo hoje sobrevive e tem e acho que é o curso que consegue ser melhor trabalhado porque os professores são professores que assumiram É tanto eu como o Fábio, como outros professores que entenderam, por causa também do tempo, a modalidade Empreendedorismo. O colégio funciona melhor com o Empreendedorismo do que o colégio E-Tech. Que é o de tecnologia e sustentabilidade. Que se torna uma controvérsia, porque hoje a gente tem todo o aparato que a gente queria de tecnologia no passado e no presente, hoje, a gente tem tudo isso, mas os professores estão desmotivados para trabalhar com a horta, com a sustentabilidade, com o recolhimento do lixo e com outras questões que estão envolvendo essa matriz.

Variável Emergente	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	--

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-05
Bloco	B2–Q8
Janela (marcador temporal)	00:10:15–00:11:46
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:15 PL1–Pesquisador	E quando os alunos vêm, começam a estudar com vocês e durante a passagem série também, eles têm uma boa compreensão da proposta, eles entendem o que é o Empreendedorismo
00:11:12 PL1–Pesquisador	Tem um ganho, né?
00:11:37 PL1–Pesquisador	E quando eles estão se matriculando na unidade [escolar], qual é a sua percepção, né?
00:11:44 PL1–Pesquisador	Que motiva os alunos a escolherem o itinerário?
00:11:46 PL1–Pesquisador	O que você acha que leva eles a escolherem?
Janela de Resposta	00:10:26–00:11:26 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Variável Emergente	VE.20 Contexto sócio-territorial e cultura local como barreira à inovação pedagógica e à cultura empreendedora
---------------------------	--

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

00:10:26–00:11:26 PL2–PIE2	Olha, eles não entendem a sua totalidade por uma questão às vezes até cultural mesmo de onde eles vêm, porque assim, às vezes eles não têm essa troca de ideia com os pais dentro de casa, com alguma pessoa que possa, além do colégio, orientar. Acho que às vezes acontece o contrário, né... Os pais até não entendem quando a adolescente sai com muitas ideias do colégio e tentam jogar tipo um balde de água gelada, "Pô, meu filho tá uma ideia de rato", tá querendo, achando que a gente tá fazendo uma coisa, tem que fazer de outra forma. Mas assim, os alunos amadurecem, amadurecem, tomam decisões diferenciadas. consigo perceber assim atitudes Tem um ganho, seja nas matérias de currículo comum curricular, com modelo parcial, e também tem um ganho também de atitude. Eles ganham sendo protagonistas, tomando atitudes que talvez não tomariam por ter essa experiência.
------------------------------	--

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-06
Bloco	B2–Q9
Janela (marcador temporal)	00:11:49–00:15:24
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:49 PL1–Pesquisador	Se essa escolha é consciente também, né?
00:12:31 PL1–Pesquisador	Com uma inovação educacional.
00:12:36 PL1–Pesquisador	Não necessariamente precisaria ser Empreendedorismo porque só tinha Empreendedorismo?
00:13:11 PL1–Pesquisador	Melhora do ensino no geral e por ser integral que coincidentemente é o Empreendedorismo não porque eles tinham essa consciência plena do que o empreendedorismo
00:13:31 PL1–Pesquisador	Alguma compreensão às vezes.
00:13:40 PL1–Pesquisador	Nós falamos em três momentos.
00:13:42 PL1–Pesquisador	Primeiro, segundo e terceiro é o quê?
00:14:28 PL1–Pesquisador	Existe hoje uma estabilidade na escolha das propostas?
00:14:33 PL1–Pesquisador	É natural essa troca.
Janela de Resposta	00:11:52–00:15:24 PL2–PIE2 (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável Emergente	VE.12 Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral
---------------------------	---

00:11:52–00:15:24 | PL2–PIE2

E, houve três momentos. | O primeiro momento e os alunos que não conseguiram se matricular no regular, acabavam os pais matriculando nem matrícula, é para não ficarem desamparados de matrícula esperando uma vaga. | foi logo no início porque eles não tinham compreensão do integral e nem do Empreendedorismo. | O segundo momento foi um momento mais consciente, onde eles, alguns dos pais, queriam o integral e o Empreendedorismo porque tinham uma formação diferenciada do regular e eles queriam o melhor para os seus filhos. | Isso, sabendo que eles não tinham recursos financeiros. | Não, não. | A maior fala dos pais dessa segunda época era o seguinte: eu não tenho condições de matricular meu filho em um colégio particular, mas como o Colégio da Posse melhorou | o seu ensino e a gente vê que tem um ensino médio em tempo integral, nós preferimos que o nosso filho fique no ensino médio em tempo integral, onde o nosso filho tem um acolhimento melhor e um acompanhamento melhor na educação. | Não não não havia uma consciência plena mas assim havia | uma certa compreensão do que o curso ajudava a melhorar os alunos. | O terceiro é o momento que nós vivemos. | Hoje o colégio vive, na parte da manhã e da tarde ele é só integral e funciona com duas matrizes curriculares. | Uma é do Empreendedorismo e a outra é de Tecnologia e Sustentabilidade. | O que faz os alunos hoje escolherem o Empreendedorismo | é um fato deles não se adaptarem a outra matriz. | Mas, ao longo do tempo, há mudanças de turma. | Uns que acham que a de Tecnologia e Sustentabilidade é melhor, e uns que acham que também de Empreendedorismo é melhor. | Então, no meio do tempo, ali, eles vão se reajustando até o segundo e terceiro ano... | E isso acontece muito no primeiro ano e no... E o que acontece durante, assim, a matrícula realmente, a matriz curricular da outra | Da outra turma de tecnologia é mais atrativo para os alunos por terem mais aulas de Educação Física, mais aulas de Educação artística, mais aulas de... | Com tecnologia e

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-07
Bloco	B3–Q11
Janela (marcador temporal)	00:20:32–00:22:52
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:20:32 PL1–Pesquisador	Nesse tipo de aluno do terceiro ano, os resultados que eles alcançam, as mudanças que você percebe neles, né, são positivos?
00:20:40 PL1–Pesquisador	Eles se igualam a uma modalidade parcial de ensino?
00:20:44 PL1–Pesquisador	Como você avalia o desempenho desses alunos?
Janela de resposta (marcador temporal)	00:20:47–00:21:53

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:20:47–00:21:53 PL2–PIE2	Olha, de forma geral, se eu pegar a turma de terceiro ano de Empreendedorismo desse ano, assim, a gente só tem um problema simples que acho que é dessa fase do adolescente, né. 3001 de Empreendedorismo esse ano, você vê uma turma madura, uma turma crítica, uma turma com postura social, com postura política, com postura também dentro do colégio, de não aceitar as coisas como são impostas quando eles veem que estão erradas. Então é uma turma muito ativa, protagonista, que tem as suas vozes de liderança. Sim. Essa postura é específica da turma de Empreendedorismo. Essa proatividade, a outra turma não é referencial positivo.

Variável Emergente	VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)
---------------------------	--

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-08
Bloco	B4–Q12
Janela (marcador temporal)	00:23:06–00:24:56
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:23:06 PL1–Pesquisador	Você já respondeu às outras duas perguntas?
00:23:10 PL1–Pesquisador	São finais?
00:23:13 PL1–Pesquisador	Como você avalia a manutenção do empreendedorismo na escola e como seus colegas percebem o papel do itinerário na escola?
00:23:19 PL1–Pesquisador	Mas eu quero uma pincelada em relação mais a tua visão como professor.
00:23:25 PL1–Pesquisador	A manutenção é possível, tirando a política pública da educação, que é mais inconsistente. Você havia apontado, mas em termos pedagógicos você acha que seria viável?
00:24:02 PL1–Pesquisador	A pedagogia apoia a escola.
Janela (marcador temporal)	00:23:06–00:24:56

Variável Emergente	VE.12 Baixa atratividade associada a expectativas de “mercado de trabalho” e incompreensão social sobre o sentido do ensino integral
---------------------------	---

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

00:23:42–00:24:56 PL2–PIE2	<p>Sim, sim... O colégio tem hoje uma postura que tem porque ele adotou o estilo de modalidade de tempo integral e ao mesmo tempo tem essa matriz de empreendedorismo que apoia de uma maneira geral É, se você comparar, eu já dei aula em outros colégios que também é só de tempo integral, você percebe que há os problemas de evasão mesmo em tempo integral, que também acontecem... E que também acontece em tempo parcial também, né, essa evasão. Mas assim, o que surpreende é que no Integral é maior. A gente diz que o Pé-de-Meia [programa do Governo federal de transferência de renda para alunos do ensino básico], se ele fosse um investimento maior para o aluno em tempo integral, para não deixar de estudar, ir para o mercado de trabalho, porque nós perdemos bons alunos dessas turmas para poder trabalhar. A gente tem dois bons exemplos aqui dessa turma 3001 de Empreendedorismo, que dois alunos saíram dessa turma, que eram excelentes alunos e foram para o regular para poder trabalhar. E assim, o rendimento deles caiu muito na mudança de... E isso é um fator que acaba acontecendo que eles têm que acontecer.</p>
------------------------------	--

Unidade de Contexto	UC-e-PIE2-09
Bloco	B4–Q13
Janela (marcador temporal)	00:25:04–00:27:47
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:25:04 PL1–Pesquisador	E é uma proposta de curso.
00:25:05 PL1–Pesquisador	E seus colegas percebem, como que eles percebem esse papel do itinerário na escola?
00:25:11 PL1–Pesquisador	Eles têm a mesma visão do que você, outros professores que lecionam especificamente as disciplinas do Núcleo Articulador do Empreendedorismo?
00:26:05 PL1–Pesquisador	E esses que pararam de reclamar, eles apoiam?
00:26:12 PL1–Pesquisador	Então não existe um alinhamento pedagógico dos colegas.
00:26:30 PL1–Pesquisador	Ou seja, uma parte não tem a compreensão, seria intolerante e a outra seria tolerante.
00:26:40 PL1–Pesquisador	Participa.
00:27:23 PL1–Pesquisador	Uma educação voluntária de escolha.
00:27:27 PL1–Pesquisador	É isso que você quer dizer?
Janela (marcador temporal)	00:25:04–00:27:47

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável Emergente	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)
---------------------------	--

00:25:19–00:26:08 PL2–PIE2	<p>Não, hoje o Núcleo Articulador está concentrado entre os professores que já estão adaptados e as disciplinas do currículo comum, elas estão, assim, com a maioria dos professores que optaram continuar com elas porque não tinham vínculo com a metodologia. Se você olhar, existem professores que não entendem, não querem entender e Só estão aqui porque são funcionários públicos, é mais como estar aqui no colégio onde eles já têm um vínculo institucional, mas hoje vejo que muitos deles também pararam de reclamar sobre essas modalidades. Não é que apoiam, mas eles entendem que não tem o que fazer mais.</p>
------------------------------	---

Unidade de Registro Emergente	UR-e-PIE2-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:26:16–00:27:47 PL2–PIE2	<p>Existe, vamos dizer, aquilo que eu falei no início, existe metade do grupo que entendeu, metade do grupo que não entendeu. Uma parte realmente entendeu e trabalha isso muito bem. E a outra parte Tolerante e participativa. É. Infelizmente, assim, é questão de um colégio que já existia e foi implementada essa metodologia. Diferente de você criar uma questão que eu já vi acontecendo, e aqui em Petrópolis, na cidade vizinha, temos colégios que foram construídos com essas metodologias. Então, o professor, o que quiser, vai procurar dar aula lá. Aqui, nesse caso, não, eram os professores que já estavam aqui. E isso dá esse impacto. Mas se você for dar aula no colégio cívico-militar, você tá indo sabendo daquela proposta. Se você for dar aula no Colégio Intercultural Brasil-Alemanha, lá no alto do Independência, você foi porque você quis. anão ser que você, sua matrícula tenha sido designado para lá, mas você foi porque você sabia da vocação do colégio. Esse colégio teve um pouquinho dessa contradição de assumir uma vocação no meio do caminho, no meio da trajetória.</p>

Variável Emergente	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)
---------------------------	---